

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИБ СОДИР ЭТИЛАЁТГАН ФИРИБГАРЛИК ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ

Пайзиев Дилшат Юлдашевич

Тергов-криминалистика фаолияти факультети
бошлиғи, ю.ф.б.ф.д.(PhD), доцент, полковник

Зокиров Абдуқодир Баходир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

2-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523252>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

Жиноят, жазо, жавобгарлик,
фирибгарлик, ахборот,
ахборот технологиялари,
компьютер, мулк, мулкка
бўлган ҳуқуқ.

ABSTRACT

Ушбу мақолада фирибгарлик жиноятининг ҳуқуқий таснифи ҳамда ҳозирги “компьютер асри”да жадал куч билан ривожланиб бораётган ахборот технологиялари ёрдамида содир этилаётган фирибгарлик жиноятлари учун жавобгарлик масалалари айрим хорижий давлатлар тажрибалари билан тақосланиб таҳлил қилинган

Сўнги йилларда мамлакатимизда суд-ҳуқуқ тизимини янада такомиллаштириш, фуқаро ва тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш чораларини кучайтириш, одил судловни самарали таъминлаш ҳамда судьялар ҳамжамияти родини ошириш бўйича изчил ислоҳотлар олиб борилмоқда.

Шу билан бирга, бугунги кунда ўзгалар мулкани талон-тарож қилишга қаратилган жиноятларнинг кўплаб содир этилиши, давлат ва жамият иқтисодий негизларига жиддий зарар етказмоқда

Хусусан, бозор иқтисодиёти шароитида мулкка тажовуз қилиш билан боғлиқ Жиноятлар орасида ўзганинг мулкани фирибгарлик йўли билан талон-торож қилиш каби жиноятлар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда.

Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, 2019 йилда мамлакатимиз ҳудудида 6321 та фирибгарлик жинояти рўйхатга олинган бўлса, 2020 йилга келиб ушбу кўрсаткич 10496 тани ташкил қилди, 2021 йилга келиб эса рўйхатга олинган фирибгарликлар сони 2 баробарга ошиб, 24554 тага етди, 2022 йилда ушбу кўрсаткич нисбатан пасайиб 20591 тани ташкил этган эди. 2023 йилнинг январь-сентябрь ойларида эса мамлакатимизда 12417 та фирибгарлик жиноятлари рўйхатга олинган бўлиб, ушбу кўрсаткични ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 1298 тага камайганлигини кўриш мумкин¹. Фирибгарлик жиноятлари динамикасининг бундай жадал ўсишининг асосий сабабларидан бири сифатида фирибгарлар томонидан ўз жинойий мақсадларига эришиш учун замонавий ахборот технологияларидан кенг фойдаланаётганлигини кўрсатиб ўтиш мумкин.

¹ <https://stat.sud.uz/file/2023/06/11>

Фирибгарлик деб ўзганинг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан қонунга хилоф равишда ва текин қўлга киритишда ифодаланиб, бунинг таъсирида мулкдор (унинг вакили), мулкнинг бошқа эгаси ёки ваколатли орган мулкни ёки унга бўлган ҳуқуқни бошқа шахсга беради, ёки ушбу мулк ёки унга бўлган ҳуқуқ бошқа шахс томонидан олиб қўйилишига имконият беради², жиной жазоланадиган ижтимоий хавфли қилмиш ҳисобланади.

Фирибгарлик жиноятининг предмети:

- 1) ўзганинг мулки;
- 2) ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқ ҳисобланади.

Ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқ одатда турли хилдаги ҳужжатларда мустаҳкамланади. Масалан, мулкни тасарруф қилиш ҳуқуқ берувчи ишончнома ва бошқа.

Фирибгарлик жинояти объектив томондан ўзганинг мулкни қонунга хилоф равишда олиш мақсадида қилинган алдов ҳаракатларида ёки шу мақсадларда жабрланувчининг ишончини суиистеъмол қилган ҳолда мулкка бўлган ҳуқуқни қўлга киритишида намоён бўлади³.

Жиноят кодексининг 168-моддаси диспозициясига мувофиқ фирибгарликда алдаш деганда, айбдор томонидан, била туриб, ҳақиқатга тўғри келмайдиган ёлғон маълумотлар хабар қилиниши ёки иш ҳолати бўйича мулкдор, мулкнинг бошқа эгасига маълум қилиниши лозим бўлган ҳақиқий фактларни яшириш ёхуд бундай шахсларни янглиштиришга қаратилган қасддан содир этилган ҳаракатлар тушунилади.

Фирибгарликда ёлғон маълумотларга жабрланувчини янглиштиришга олиб келиши мумкин бўлган ҳар қандай ҳолатлар бўйича маълумотлар, жумладан, юридик факт ва воқеалар, мулкнинг сифати, нархи, айбдорнинг шахси, унинг нияти, ваколати (масалан, айбдор шахс ўзини мансабдор шахс ёки ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходими ёхуд қонуний асосларда фаолият юритувчи тадбиркор сифатида кўрсатиш ва ҳ.к.) тааллуқли бўлиши мумкин.

Фирибгарликда жабрланувчини янглиштиришга қаратилган қасддан содир этилган ҳаракатлар жумласига, масалан, битим ёки тўлов предметини сохталаштириш, қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ўйнаш чоғида алдов усуллари қўллаш ва ҳоказо киради⁴.

Фирибгарлик жинояти ақли расо шахсга нисбатан содир этилган бўлиши шарт. Фирибгар томонидан, олдиндан била туриб, ақли норасо ёки воқелик моҳиятини англаш қобилиятига эга шахсни алдаш ва ундан мулкни олиш фирибгарлик эмас, балки ўғирлик сифатида квалификация қилинади, чунки бундай ҳолларда шахс мулк унинг эгалигидан чиқиб кетаётганлигини англай олмайди.

Фирибгарлик жиноятининг зарурий белгиси бу мулкдор мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқни ўз ихтиёри билан айбдорга топширишида намоён бўлади.

2 Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2023 йил 23 июлдаги 17-сонли қарорининг 3-бандида // URL: <http://https://lex/uz/ru/docs/6523582>

3 Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: Дарслик Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашри /Ш.Т. Икромов, Р.Қабуллов, А.Отажонов ва бошқ; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икромов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. 404 б.

4 Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2023 йил 23 июлдаги 17-сонли қарорининг 1-бандида // URL: <http://https://lex/uz/ru/docs/6523582>

Агар фирибгарда қасд мулкни эгаллашга қаратилган бўлса, мазкур мулк фирибгарликнинг ғайриқонуний эгалигига ўтган ва ундан ўзи хоҳлаган тарзда фойдаланиш ёки тасарруф этишнинг реал имкониятига эга бўлганда тугалланган деб ҳисобланади. Масалан, банк пластик картасидаги пул маблағларини эгасининг ҳисоб варақасидан алдаш ёки ишончли суиистеъмол қилиш йўли билан олиб фирибгарнинг ёки бошқа шахснинг банкдаги ҳисоб варақасига ўтказиш.

Ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқни эгаллашга қаратилган фирибгарлик, фирибгарда мулкига эгалик қилиш ёки тасарруф этиш учун юридик жиҳатдан тасдиқланган имконият пайдо бўлган вақтдан бошлаб тугалланган ҳисобланади.

Агар шахс ўзганинг мулкни ёки унга бўлган ҳуқуқни мазкур мулк ёки ҳуқуқ унга берилиши шарт бўлса, қилмиш айбдорда ўзганинг мулкни ёки унга бўлган ҳуқуқни қўлга киритишга нисбатан қасд фақат ўзганинг мулки ёки унга бўлган ҳуқуқ қўлга киритилгунга қадар пайдо бўлган ҳолдагина фирибгарлик сифатида квалификация қилиниши лозим. Ўзганинг мулкни талон-торож қилишга қаратилган қасд мавжудлиги тўғрисида, жумладан, айбдор томонидан сохта ҳужжат ёки кафолат хатларидан фойдаланиш, қарз мавжудлиги ёки мулк гаров остидалиги тўғрисидаги маълумотни яшириш, битимда тарафлардан бири сифатида иштирок этиш учун сохта корхона (ташкилот) тузилиши, кредит маблағларидан мақсадга зид фойдаланиш ёхуд уларни нақдлаштириш кабилар гувоҳлик бериши мумкин. Қайд этилган ҳолатлар ўз ўзидан шахсни фирибгарлик содир этишда айбдор деб топиш учун асос бўлмайди, шу туфайли, шахснинг ўз мажбуриятларини била туриб бажариш нияти бўлмаганлиги ҳар бир муайян ҳолда ишнинг барча ҳолатларидан келиб чиқиб аниқланиши шарт.

Агар ўзганинг мулкни эгаллашга нисбатан қасд айбдорда мулк қабул қилингандан кейин юзага келган бўлса, шахснинг ҳаракатлари фирибгарлик таркибини ташкил этмайди ва муайян ҳолатларни инобатга олган ҳолда ўзганинг мулкни ўзлаштириш ёки растрата қилиш йўли билан талон-торож қилиш (масалан, шахснинг ўзига хўжалик юритиш, оператив бошқариш, ишончли бошқариш, етказиб бериш, сақлаш, реализация қилиш ва ҳ.к. мақсадида қонуний берилган мулкни қонунга хилоф тарзда ва ҳақини тўламай ўзининг ёки бошқа шахснинг мулкдорлигига қаратиши) сифатида баҳоланиши лозим⁵.

Фирибгарлик (ЖК 168-модда) жиноятдан алдаш ёки ишончли суиистеъмол қилиш йўли билан мулкни зарар етказиш (ЖК 170-модда) жиноятини фарқлашда қўйидагиларга этибор қаратиш лозим бўлади, алдаш ёки ишончли суиистеъмол қилиш йўли билан мулкни зарар етказиш жиноятида фирибгарликка ўхшаб ўзганинг мулки ёки унга бўлган ҳуқуқни қўлга киритиш эмас, балки ўзганинг мулкни бевосита олиб қўймасдан ва унга нисбатан ҳуқуққа эга бўлмасдан туриб, қонунга кўра мулкдор эгалиги ёки тасарруфига ўтиши керак бўлган моддий қимматликларини ўзлаштиради ва улар ҳисобига бойиш билан фарқланади. Масалан, поезд вагон кузатувчиси томонидан йўловчиларни чиптасиз ташиш.

Фирибгарлик жиноятида жиноят объекти бўлган мулк қийматини аниқлашда унинг эгаси томонидан харид қилиниши ҳолатларидан, жиноят содир этилган вақтдаги давлат улгуржи нархидан, бозор ёки комисион нархлардан келиб чиқиш

5 Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2023 йил 23 июлдаги 17-сонли қарорининг 8-бандида // URL: <http://https://lex/uz/ru/docs/6523582>

лозим. Мулк қийматини аниқлаш имконияти бўлмаганда, у тегишли мутахассислар жалб қилиниб, эксперт хулосасига кўра белгиланади⁶.

Фирибгар томонидан талон-торожни яшириш мақсадида талон-торож қилинган мулк ўрнига бошқа, қиймати камроқ мулк алмаштириб қўйилган ҳолларда ҳам қилмиш талон-торож қилинган мулк қийматидан келиб чиққан ҳолда квалификация қилинади. Бунда талон-торож қилинган мулк ўрнига тақдим этилган мулк қиймати айбдордан моддий зарар ундириш, шунингдек жазо тури ва миқдорини белгилаш чоғида ҳисобга олинади.

Фирибгарнинг ҳаракатлари кўп ёки жуда кўп миқдорда фирибгарлик содир этилиши каби квалификация белгиси мавжудлиги тўғрисидаги масала Жиноят кодекснинг саккизинчи бўлимида баён этилган тушунтиришларга мувофиқ ҳал этилиши лозим.

Анча миқдор – базавий ҳисоблаш миқдорининг юз бараваридан уч юз бараваригача бўлган миқдор.

Кўп миқдор – базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан беш юз бараваригача бўлган миқдор.

Жуда кўп миқдор – базавий ҳисоблаш миқдорининг беш юз баравари ва ундан ортиқ бўлган миқдор⁷.

Базавий ҳисоблаш миқдори - ойига 340 000 сўм⁸.

Бир неча эпизоддан иборат ва ягона қасд билан содир этилган давомли фирибгарлик содир этган шахснинг ҳаракатларини квалификация қилишда судлар талон-торож миқдорини жами талон-торож қилинган мулк қийматидан келиб чиққан ҳолда аниқлашлари керак.

Агар айбдор томонидан бир эмас, балки бир неча фирибгарлик ҳаракатлари содир этилиб, уларнинг ҳар бирида ўзганинг мулкани олишга йўналтирилган мустақил қасд амалга оширилган бўлса, талон-торож қилинган мулк қийматини қўшиб ҳисоблашга йўл қўйилади.

Агар шахснинг қасди ўзганинг мулкани кўп (жуда кўп) миқдорда эгаллашга йўналтирилган бўлиб, у айбдор боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра, охирига етказилмаган бўлса, қилмиш ҳақиқатда талон-торож қилинган мулк қийматидан қати назар, қасд мазмунидан келиб чиқиб, кўп (жуда кўп) миқдордаги фирибгарликка суиқасд сифатида квалификация қилиш керак⁹.

Қалбаки ҳужжатдан ёки пул маблағларидан фойдаланган ҳолда содир этилган фирибгарлик, ҳужжат ёки пул маблағлари ким томонидан тайёрланган ёки сохталаштирилганлигидан келиб чиқиб, жиноятлар мажмуи тарзида Жиноят кодексининг 168-моддаси ва 228-моддаси тегишли қисм билан квалификация қилинади.

6 Ўзбекистон Республикаси Олий суд Пленумининг “Жиноий ҳаракатлар оқибатида етказилган моддий зарарни қоплаш масаласига доир суд амалиёти тўғрисида”ги 1998 йил 11 сентябрь 21-сонли қарорининг 8-бандида // URL: <http://lex.uz/docs/1446527>

7 Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси // URL: <http://lex.uz/docs/111453> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023).

8 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 17.11.2023 йилдаги ПФ-196-сонли “Иш ҳақи, пенсиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида”ги фармони // URL: <http://lex.uz/docs/6665682> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 19.12.2023).

9 Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг қарори “Фирибгарликка оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 2023 йил 23 июлдаги 17-сонли қарорининг 20-бандида // URL: <http://lex.uz/docs/6523582>

Фирибгарлик мақсадида қалбаки ҳужжатдан шахнинг мулкни ёки мулкка бўлган ҳуқуқини қонунга хилоф равишда ва текин қўлга киритиш фойдаланиб, унга боғлиқ бўлмаган ҳолатлар сабабли, ўзганинг мулкни ёки мулкка нисбатан ҳуқуққа эгалай олмаса қилмиш жиноятлар мажмуи тарзида Жиноят кодекси 25-моддаси иккинчи қисми, Жиноят кодекси 169-моддаси ва 228-моддасининг тегишли қисм билан квалификация қилиниши лозим.

Ўзгалар мулкни фирибгарлик йўли билан талон-тарож қилиш жиноятининг кенгайиб бориши қонунчилигимизда кўплаб бўшлиқларнинг мавжуд эканлигини кўрсатади. Бундай бўшлиқларни тўлдириш учун бугунги шиддат билан ривожланиб бораётган ижтимоий ҳаётда барча талабларга жавоб бера оладиган қонунлар ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқдир. Бугунги кун амалиёт тажрибасидан кўришимиз мумкинки, ўзгалар мулкни фирибгарлик йўли билан талон-тарож қилиш жиноятларининг янги тармоқлари пайдо бўлмоқда, миллий қонунчилигимизнинг бундай ижтимоий муносабатларини тўлиқ қамраб олиш имконияти камлиги сабабли, ушбу жиноятчиликнинг ўсиш суръати йилдан йилга ошиб бормоқда. Масалан, интернет тармоқлари ва ижтимоий сайтлар орқали тарқатилаётган соғлиғи оғирлашиб, даволанишга муҳтож бўлган беморларга ёрдам сўраб, уларни чет давлатларга даволатиб келиш учун пластик карточкаларига пул ўтказиб беришни сўраб мурожаат қилинган ҳолатларга дуч келиш одатий ҳолга айланиб қолди.

Баъзи одамлар бунга ишониб, интернет сайтларида кўрсатилган пластик карталарига пул ўтказиб бермоқдалар. Лекин кўп ҳолларда бу пуллар бошқа, яъни беморга ҳеч қандай алоқаси бўлмаган шахсларнинг чўнтақларига тушаётганлигини кўришимиз мумкин.

Юқорида келтирилган ҳолатларнинг олдини олиш учун қонун чиқарувчи томонидан бундай шахсларга нисбатан қонуний таъсир чораси ишлаб чиқилиши ва уни амалиётда қўллаш кўникмасини шакллантириш талаб этилади.

Дарҳақиқат, ҳозирги XXI аср бутун дунё миқёсида “компьютер асри” ҳисобланади. Сўнги йилларда мамлакатимиз амалга оширилаётган ислохотлар натижасида барча соҳаларда рақамлаштириш ишлари кенг миқёда олиб борилмоқда. 2030 йилга қалар “Ўзбекистон-2030” стратегияси доирасида электрон шаклда кўрсатиладиган давлат хизматлари улушини 100 фоизгача етказиш режалаштирилмоқда.

Ҳозирги замонавий ахборот технологиялари ёрдамида банк ҳамда кредит ташкилотлари орқали бир шахс ҳисоб рақимидан иккинчи шахс ҳисоб рақамига пул маблағлари бир зумда ўтказилмоқда.

Ахборот техногияларидан фойдаланиб фирибгарлик содир этишнинг турли усуллари мавжуд. Масалан, компьютер хотирасидаги маълумотларни олиб, ҳисоб-варақни бошқа янгисига кўчириш; банк тўлов карточкалари ёрдамида қалбакилаштириш ва бошқа усулларда содир этилади.

Ахборот технологияларидан фойдаланиб фирибгарлик содир этиш деганда, алдаш ёки ишончни суиистеъмол қилиш йўли билан замонавий ахборот технологиялари фойдаланиб ўзганинг мулкни ёки ўзганинг мулкига бўлган ҳуқуқини қўлга киритишни тушуниш лозим.

Ҳозирда бундай фирибгарликнинг замонавий кўринишларидан бири киберфирибгарлик ёки интернет фирибгарлиги деб ном олган бўлиб, умуман олганда ушбу тушунча бизнинг қонунчилигимизда назарда тутилмаган бўлиб, фақатгина Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 168-моддаси учинчи қисм “г” бандида ахборот тизимидан, шу жумладан, ахборот технологияларидан фойдаланиб, фирибгарлик содир этганлик учун жиноий жавобгарлик белгилаб қўйилган.

Киберфирибгарлик тушунчаси ва унинг механизми амалдаги жиноят қонунчилигимизда назарда тутилмаганлиги бу борада қонунчилигимизда қайта кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатади. Умуман олганда, киберфирибгарлик ҳақида ҳар ким турлича тушунтириш берган.

В.К. Барчуковнинг фикрича, киберфирибгарлик компьютер фирибгарлиги бўлиб, у ички маълумотлардан фойдаланган ҳолда фирибгарлик ва ишончни суиистеъмол қилиш орқали бировнинг мулкига тажовуз қилишдир¹⁰.

Д.А. Зыковнинг фикрича, киберфирибгарлик жинояти компьютер технологиялари ёрдамида фирибгарлик, ишончни суиистеъмол қилиш орқали ўзга шахснинг пул маблағларини ўзлаштириш, унинг мулкига зарар келтириш ва ушбу мулкка эга бўлиш ҳисобланади¹¹.

М.А. Ефремова ҳам “киберфирибгарлик” тушунчаси “компьютер маълумотлари орқали фирибгарлик қилиш” тушунчаси билан бир хил эканлигини ва уларнинг синоним ҳисобланишини таъкидлайди¹².

Киберфирибгарлик фойдаланувчининг шахсий маълумотларини ўғирлаш орқали моддий ёки бошқа зарар етказиш учун мўлжалланган киберхужумнинг бир тури бўлиб, унинг “фишинг”, “скимминг”, “Нигерийская письмо ёки скам 419”, “вишинг”, “фарминг” каби турга эга бўлган жиноятдир.

Киберфирибгарлик бу ахборот технологиялари соҳасидаги банк карталари, тўлов реквизитлари, паролларини ўғирлаш, вируслар тарқатиш, компьютер тизимларини бузиш орқали содир этиладиган жиноятдир.

Ҳақиқатан ҳам киберфирибгарлик ахборот технологиялари ёрдамида амалга оширилади ва ўзга шахснинг мулкига ушбу шахснинг ишончига кириш ёки ишончини суиистеъмол қилиш йўли билан эга бўлишга қаратилган бўлади.

Бироқ, миллий қонунчилигимизда киберфирибгарлик тушунчаси ва унинг механизми белгилаб берилмаган, фақатгина электрон ҳисоблаш машинаси билан боғлиқ қоидалар мавжуд. Хорижий давлатлар қонунчилигининг аксариятига ахборот технологиялари ёрдамида содир этилган фирибгарлик жиноятлари учун жиноий жазо кўрсатилган. Хусусан, МДХ давлатларидан Россия Федерацияси Жиноят кодекснинг 159⁶-моддасида “Компьютер технологиялари соҳасидаги фирибгарлик” учун жиноий жавобгарлик кўзда тутилган бўлиб ушбу жиноят тури Россия Федерацияси жиноят қонунчилигига 2012 йил 29 ноябрдаги “Россия Федерациясининг Жиноят кодексига ва

10 Барчуков В.К. Терминология мошенничества в сфере компьютерной информации. – М.: Пробелы в российском законодательстве. № 4. 2017 г. – С. 163-165.

11 Зыков Д.А. Виктимологические аспекты предупреждения компьютерного мошенничества. дис. канд. юрид. наук. Владимир, 2002. - 211 с.

12 Ефремова М.А. Мошенничество с использованием электронной информации // Информационное право. 2013. № 4. – С.

Россия Федерациясининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартириш киритиш тўғрисида”ги ФҚ-207-сонли федерал қонун билан киритилган.

Ушбу қонунга мувофиқ, компьютер технологиялари соҳасидаги фирибгарлик, яъни компьютер маълумотларини киритиш, ўчириш, тўсиб қўйиш, ўзгартириш, сақлаш, қайта ишлаш ёки ахборотни сақлаш ҳамда узатиш тизимларнинг фаолиятига халақит бериш орқали ўзганинг мулкани ёки мулкка бўлган ҳуқуқини қўлга киритишда ифодаланиб содир этилган ижтимоий хавфли қилмиш ҳисобланади¹³.

Шунингдек, Германия Федератив Республикаси Жиноят кодексининг 263а-параграфда “Компьютер фирибгарлиги” учун жавобгарлик назарда тутилган бўлиб компьютер фирибгарлиги деганда ўзига ёки бошқа шахсга ғайриқонуний йўл билан моддий фойда олиш мақсадида нотўғри дастурлаш орқали ахборотни қайта ишлаш жараёнига таъсир қилиш, маълумотлардан рухсатсиз фойдаланиш йўли билан ўзганинг мулкига зарар етказишини ифодалаб содир этилган ижтимоий хавфли хатти-ҳаракатлар тушунилади¹⁴.

Юқорида келтирилган маълумотларини ҳамда айрим хорижий давлатлар тажрибасини таҳлил қилиб, ҳозирги “ахборот технолоиялари” даврида мамлакатимиз жиноят қонунчилиги ҳамда ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилаётган фирибгарлик жиноятлари учун алоҳида жиноий жавобгарликни белгиловчи 168¹-модда, яъни “Ахборот технологиялари соҳасидаги фирибгарлик” деган нормани киритилса мақсадга мувофиқ бўлади.

INNOVATIVE
ACADEMY

¹³ Федеральный закон от 29.11.2012 №207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201211290006>

¹⁴ Уголовный кодекс Германии на русском языке / Серия «Германские законы». Jurist Verlag, Hamburg. С.161-162/